

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368525>
УДК 620.9

ЭНЕРГЕТИКА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.К. Ондар, М.Б. Гомбоев, Е.В. Зоменов,
магистранты 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль
спец. «Тепловые электрические станции»

И.А. Бубеева,
к.т.н., доц.,
Всугу,
г. Улан-Удэ

Аннотация: В статье рассматривается энергетика Байкальского региона основа устойчивого энергосберегающего и экологического развития, влияние современной энергетики на окружающую среду, анализ энергосбережение и эффективности использования энергии и возобновляемых ресурсов

Ключевые слова: энергетика, Байкальский регион, окружающая среда, экология, электроэнергия, энергоснабжения

ENERGY OF THE BAIKAL REGION IS THE BASIS OF SUSTAINABLE ENERGY-SAVING AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

A.K. Ondar, M.B. Gomboev, E.V. Zomonov,
2nd year undergraduates, for example. "Heat power engineering and heat
engineering", profile spec. "Thermal power plants"

I.A. Bubeeva,
Ph.D., Associate Professor,
All the while,
Ulan-Ude

Annotation: The article deals with the energy of the Baikal region, the basis of sustainable energy-saving and environmental development, the impact of modern energy on the environment, analysis of energy saving and efficiency of energy and renewable resources

Keywords: energy, Baikal region, environment, ecology, electricity, energy supply

Современная энергетика оказывает мощное влияние на окружающую среду. К обеспечению работы энергетических предприятий привлекаются значительные природные ресурсы – топливо, вода, реагенты, строительные материалы, земельные угодья [1-4]. Через технологические (топливоснабжение) и естественные (сток рек, воздушные течения, подземная фильтрация) связи их влияние передается на значительные расстояния и должно быть учтено, локализовано и максимально нейтрализовано.

Эффективная защита окружающей среды в энергетике приобретает особую актуальность и значимость в Байкальском регионе: внедрение мероприятий по защите окружающей среды в энергетике Бурятии может также явиться частью программы по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал. В Байкальском регионе создана крупная топливно-энергетическая база страны (табл. 1).

Таблица 1 – Добыча (производство) топливно-энергетических ресурсов

Показатель	Россия	Сибирь	Байкальский регион
Территория, млн.км ² (%)	17.1(100%)	13,1(76,61%)	1,6(9,3%)
Население, млн.чел.(%)	146,7	36	4,6
Производственный потенциал, основные фонды экономики, трлн.руб.(%) (2012г.)	121,2 (100%)	11,4 (9,4 %)	3,3(2,7%)
Добыча угля, млн.т (%) (2018г)	420 (100 %)	241,5(51,5%)	39.5 (9,4 %)
Производство электроэнергии, млрд.кВт.ч (%) (2018г)	1090,9 (100%)	204,3 (18%)	93,7 (8,5%)
Переработка нефти, млн.т. (%) (2018г)	281,0 (100%)	45,5 (16,2%)	18.6 (6,6%)
Добыча нефти, млн.т (2018г)	546,7 (100%)	334,3(61,1 %)	-

В числителе – в % от России, в знаменателе – в % от Сибири.

Здесь добывается около 9,4 % всего добываемого в стране угля, производится около 8,5 % электроэнергии, перерабатывается более 6,6 % сырой нефти. Удельный вес Байкальского региона в Сибири еще выше. В настоящее время энергетика Байкальского региона переживает подъем. За последние 5 лет (с 2012-1017) [1-4] добыча угля на 27 %, производства электроэнергии на 16,3 %, нефти переработка на 16 %.

Таблица 2 – Динамика добычи (производства) ТЭР в Байкальском регионе

Показатели	Годы					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Добыча угля, млн.т	30,9	33,3	35,8	37,6	38,2	39,0
Производство электроэнергии, млрд.кВт/ч	80,3	82,0	83,5	85,2	90,5	93,4
Переработка нефти, млн.т	10,0	10,3	10,8	11,0	11,4	11,6

В итоге угольная промышленность и производство электроэнергии в Байкальском регионе оказалась на подъеме и сравнима с советским периодом. Общее состояние экономики и темпы объемов и промышленного производство в Байкальском регионе показывают положительную динамик.

Таблица 3 – Темпы роста объемов промышленного производства в Байкальском регионе (в % к предыдущему году)

Субъекты РФ, Байкальский регион	Годы					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Иркутская область	112,8	112,7	103,0	104,5	105,7	102,9
Республика Бурятия	104,8	118,6	171,2	138	140,7	99,1
Забайкальский регион	151,9	146,8	138,7	143,5	157,8	135

С другой стороны, если мы серьезно говорим об устойчивом энергосберегающим и экологическом развитии, важно иметь в виду, что энергетика, как инфраструктурная и наиболее инерционная отрасль народного хозяйства, требует к себе особого внимания. Для вывода экономики Байкальского региона на социально-экономический подъем, прежде всего, необходимо усилить позиции энергетике на основе энергосбережения, экологии и использования возобновляемых ресурсов как главного звена экономики региона, что требует ее опережающего развития и адекватной государственной поддержки, что является в настоящее время особенно-актуальным.

Энергосбережение и повышение эффективности использования энергии и возобновляемых ресурсов – один из главных приоритетов региональной энергетической стратегии. Анализ энергосбережение и эффективности использования энергии и возобновляемых ресурсов в

Байкальском регионе свидетельствует о том, что это направление энергетики в регионе ниже на 15-20 % в среднем по России и на 70-75 % ниже, чем в США, Канаде, Южной Корее, Японии и европейских странах. Если можно было бы реализовать имеющийся теоретический потенциал энергосбережения во всех сферах экономики региона (составляющий 40-45 % от суммарного энергопотребления), то Байкальский регион длительное время мог бы развиваться без прироста душевого энергопотребления. При разумном управлении энергосбережением только в Байкальском регионе можно было бы до 2030 г. реализовать 15-19 % экономически оправданного потенциала энергосбережения, что оценивается в 3,0-4,5 млн. т. у.т.

Известно, что Восточная Сибирь и Дальний Восток обладают уникальными запасами углеводородных ресурсов. Начальные извлекаемые запасы на Сибирской платформе (Восточная Сибирь) оцениваются в настоящее время по природному газу в 3640 млрд. м³ и по нефти в 1303 млн. т. По Сахалинскому шельфу (Дальний Восток) соответственно в 824 млрд. м³ и 263 млн. т [4].

В Байкальском регионе создана крупная электроэнергетическая база страны. Кроме того, Иркутская энергосистема является одной из крупнейших электроэнергетических систем страны. Ее установленная мощность составляет 13 млн. кВт, или 25,5 % от установленной мощности (51 млн. кВт) всех электростанций Сибири. Для электроэнергетики области этап ее форсированного роста завершился в 1989 г., когда был достигнут максимальный уровень производства электроэнергии – около 76 млрд. кВт. ч. За последние 7 лет производство электроэнергии в Байкальском регионе увеличилась на 22,8 % и в 2017 г. составило около 93,4 млрд. кВт. ч.

Необходимо срочное сооружение ЛЭП высокого напряжения Восточная Сибирь – Дальний Восток, которая позволит объединить на параллельную работу ОЭЭС Сибири и Дальнего Востока, что восстановит надежность электроснабжения потребителей всех регионов Российской Федерации и создаст необходимые предпосылки для формирования Восточного крыла глобальной мировой электроэнергетической системы.

Важнейшими факторами стабилизации энерго-, топливообеспечения потребителей Байкальского региона должны стать вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии и ресурсов, освоение и разработка их месторождений регионального и местного значения. Это позволит повысить энергетическую независимость Байкальского региона, расширит возможности адаптации энергетики к изменяющимся внешним условиям, что в совокупности с определенной долей привозных топлив обеспечит достаточно высокий уровень надежности и энергетической безопасности энерго-, топливоснабжения потребителей.

Существенным направлением повышения надежности и энергетической безопасности топливо- и энергоснабжения потребителей Байкальского региона, адаптивности развития энергетики Байкальского региона к изменяющимся условиям является рациональная координация развития и функционирования топливных отраслей электро- и теплоэнергетики.

В этом смысле перспективным является создание интегрированных компаний на базе различных форм объединения топливных и электро-энергетических предприятий.

Топливо-энергетический потенциал Байкальского региона следует рассматривать как один из важных инструментов для углубления интеграции России. Необходима разработка комплексной долгосрочной стратегии энергетического взаимодействия России и механизмов ее реализации на базе быстрого, масштабного и устойчивого энергосберегающего и экологического развития энергетики с использованием нетрадиционных возобновляемых ресурсов в азиатских регионах России.

Список литературы

[1] Дамбиев Ц.Ц. Термодинамическая модель устойчивого развития региона: экологический и энергосберегающий аспекты: Монография. / Ц.Ц. Дамбиев. – г. Улан-Удэ : Издательство ВСГТУ. 2001. 399 с.

[2] Дамбиев Ц.Ц. Основы устойчивого энергосберегающего и экологического развития Байкальского региона: Монография. / Ц.Ц. Дамбиев. – г. Улан-Удэ : Издательство БГСХА. 2019. 206 с.

[3] ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. 23 с. (Система стандартов по информ., библи. и изд. делу).

[4] ГОСТ Р 7.0.60-2020. Национальный стандарт российской федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dambiev Ts.Ts. Thermodynamic model of sustainable development of the region: environmental and energy-saving aspects: Monograph. / Ts.Ts. Dambiev. – Ulan-Ude: ESGTU Publishing House. 2001. 399 p.

[2] Dambiev Ts.Ts. Fundamentals of sustainable energy-saving and environmental development of the Baikal region: Monograph. / C.C. Dambiev. – Ulan-Ude: BGSXA Publishing House. 2019. 206 p.

[3] GOST 7.0.5-2008 Bibliographic reference. General requirements and rules for compilation. – М.: Standartinform, 2008. 23 p. (System of standards for information, bibl. and ed. case).

[4] GOST R 7.0.60-2020. National standard of the Russian Federation. System of standards on information, librarianship and publishing. Editions. Main types. Terms and Definitions.

© А.К. Ондар, М.Б. Гомбоев, Е.В. Зомонов, И.А. Бубеева, 2022

Поступила в редакцию 10. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Ондар А.К., Гомбоев М.Б., Зомонов Е.В., Бубеева И.А. Энергетика байкальского региона – основа устойчивого энергосберегающего и экологического развития // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 84-89. URL: <https://ip-journal.ru/>